

SUZUVCHI SPORTCHILARNI MUSOBAQA OLDI MASHG'ULOTLARIGA JALB QILISHDA ULARNING RUHIY HOLATINI MOSLASHTIRISHNING MAZMUNI

Mamanazarova Aziza Baxtiyor qizi

Jizzax davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6517778>

Annotatsiya: Suzish bo'yicha o'quv-sport ishlarini uyushtirish, rejalashtirish va hisobga olish, o'quv-mashg'ulot jarayonining muvaffaqiyatli o'tishini ta'minlashda suzuvchilarning psixologik xususiyatlari muhim sanaladi. Ushbu maqolada suzuvchi sportchilarni musobaqa oldi mashg'ulotlariga jalb qilishda ularning ruhiy holatini moslashtirishning mazmuni haqida so'z borgan va uslubiy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: suzuvchi harakati, suzish faolligi, mashg'ulot, emotsiyalarini boshqarish, sportchilarning psixoemotsional holatlari, psixologik tayyorgarligi, krizis va ekstremal holatlar

Dunyo miqyosida o'tkaziladigan sport musobaqalarining natijalari sportchilarning nafaqat jismoniy balki psixologik tayyorgarligi, ayniqsa krizis va ekstremal holatlarda sportchilarning psixologik barqarorligi va emotsiyalarini boshqarishi muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Albatta, sportchilarning musobaqalardagi natijalari ko'plab psixologik holatlarga va gender xususiyatlarga bog'liq. Sportning ko'plab turlari agressiyani to'g'ri namoyon etib, emotsiyalarni to'g'ri boshqarishni talab etadi. Shu jihatdan ham suzish jarayonlarda sportchi yigit va qizlarda agressiv xulq-atvor va bezovtalanish holatlarini aniqlash va hissiyotlarni sport natijalariga ta'sirini to'g'ri baholash va ularni bartaraf etishga yordam beradi.

Suzishga o'rgatishni uyushtirish va o'tkazishda sportchilarning anatomik, fiziologik va psixologik xususiyatlarini e'tiborga olish muhim sanaladi. Kattalar va

bolalarni suzish sportiga boshlang'ich o'rgatish metodikasi o'rtasida prinsipial tafovut yo'qligi sababli barcha suzuvchilarning psixologik xususiyatlariga birdek ahamiyat berish zarurdir. Lekin shunga qaramay boalalr bilan shug'ullangan paytda ularning yosh xususiyatlari va imkoniyatlariga qarab metodik usullarni qo'llashi zarur. Suzishga o'rgatish paytida xususan tushuntirish va ko'rsatish metodlari keng qo'llaniladi.

Bolalar sport maktablarining yosh suzuvchilari, asosan 11-14 yoshlilar perspektiv rejaning ahamiyati haqida alohida to'xtalib o'tish kerak. yosh

suzuvchilar uchun perspektiv reja 4-8 yilga mo'ljallab tuziladi. 4-6 yilda 17-18 yoshda (qizlar 15-16 yoshda) yuqori sport mahoratiga erishishga asos qo'yiladi. Perspektiv reja tuzayotganda yosh suzuvchilar organizmi katta nagruzkalarga tayyor emasligini hisobga olib yuqori sport natijalarini bevaqt mo'ljallaslik zarur. Ayniqsa 1-2 yillik muddatda yuqori sport natijalariga erishishga urinish, yosh suzuvchilar organizmiga zararli ta'sir qiladi. Vaqtinchalik zafar kelajakdagi haqiqiy natijalarga to'siq bo'ladi.

Suzish tayyorgarligiga o'rgatishda quyidagilarga ahamiyat berish muhimdir:

1. Har xil masofalarga, hamma usullarda, erkin sur'atda va berilgan tezlikda, shuningdek, asosiy usulda tezlikni asta-sekin oshirib borib suzishga rioya qilish.

Ushbu jarayonda qisqa bo'laklarda (25 m, 50 m va hokazo) sekin-asta tezlikni oshirib suzish tavsiya etiladi.

2. Suvda kuchlilik, chidamlilik, tezkorlik va chaqqonlikni oshirishga imkon beruvchi Har xil mashqlarni bajarish. Masalan, hovuz ichida yoki chetida turib, Har xil mashqlar (qo'l vaoyoqlarni yonga, oldinga-orqaga harakatlantirib, turli harakatli o'yinlar va hokazo) bajariladi.

Xulosa qilib aytganda, suzish bo'yicha o'quv-sport ishlarini uyushtirish, rejalashtirish va hisobga olish, o'quv-mashg'ulot jarayonining muvaffaqiyatli o'tishini ta'minlashda suzuvchilarning psixologik xususiyatlari muhim sanaladi. O'qituvchilar va jamiyat aktivlari ish faoliyatining samaradorligi o'quv-sport ishlarining sifatli uyushtirilishiga va ularning muntazam hisobga olib borilishiga ko'p jihatdan sport psixologiyasini o'zlashtirish talab etiladi. Suzuvchilar kichik gruppalarining sport tayyorgarlik darajasi va asosiy maqsadi bir bo'lsa, bundaylar uchun ham individual reja tuzish maqsadga muvofiq sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekistan Respublikasi Prezidentining 2017 yil 3 iyundagi "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora- tadbirlari to'g'risida"gi PQ- 3031-sonli Qarori.

2. K.D. Yarashev «Jismoniy tarbiya va sportni boshqarish» Toshkent Abu Ali Ibn Sino nashriyoti 2002-yil.

3. O.A.Sobirova. Bolalarga suzishni o'rgatish. Toshkent. «Meditsina» Nashriyoti 2000yil.

Internet manbalari.

1. www.google.uz

2. www.ziyonet.uz

3. www.arxiv.uz